

RAHBAR VA XODIMLAR O‘RTASIDAGI ZIDDIYATLI VAZIYATLAR VA UNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Eshboyev Shoxruz Xon Farxodovich

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi

fshoxruzxon@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada bugungi kundagi dolzarb muammolardan biri, kompaniya rahbarlari va xodimlari o‘rtasidagi nizolar va ularni kelib chiqish sabablari, munosabatlar yomonlashuvi va kompaniyaning barbod bo‘lishiga olib keladigan omillari yoritilgan. Hamda bunday vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish, xodimlarni boshqarish va mavjud nizolarni ijobiy hal qilishda konstruktiv yondashuv va samarali usullar keltirib o‘tilgan.*

***Tayanch so‘zlar:** Rahbar va xodimlar, ziddiyatli vaziyatlar, tushunmovchilik, kelishmovchilik, muloqot ko‘nikmasi, nizolar, mojaro.*

Bugungi kunda ijtimoiy jamiyatda rahbar va xodimlar o‘rtasidagi ziddiyatli vaziyatlar dolzarb muammolar safiga kirib bormoqda. Kompaniya rahbari va xodimlari o‘rtasidagi nizolar yangilik emas. Bundan holatlar ikki tomon o‘rtasida nafaqat yomon munosabatni namoyon qiladi, balki kompaniyaning samaradorligiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Rahbar va xodimlar o‘rtasidagi kelishmovchiliklar shaxsning ish unumdorligini sezilarli darajada pasaytirish ehtimoli katta. Nizolarni hal qilishda rahbarning roli eng qiyin va mashaqqatli qismi hisoblanadi. Rahbarlar ko‘pincha mojarolarni hal qilishdan qochadi. Ammo rahbar tomonidan ziddiyatli vaziyatlarni murosaga keltirish aslida yetakchilik qobiliyatini o‘shida muhim rol o‘ynaydi va tashkiliy rivojlanishlarga eshik ochadi.

Bugungi kunda nafaqat O‘zbekistonda balki butun jahonda psixologlarga talab juda kuchli. E‘tiborimiz markazida bo‘lgan muammo ya‘ni “Rahbar-xodim”

o‘rtasidagi tushunmovchiliklar, nizolar va mojarolarda har bir roldagi shaxs o‘zini tuta bilish, to‘g‘ri va ongli qadamlar qo‘yish ko‘nikmalarini rivojlantirmog‘i ayni muddao. O‘quv qo‘llanmalarda, kitoblarda, ijtimoiy tarmoqlarda va seminar treninglarda “Rahbar-xodim” o‘rtasidagi munosabatlarni yaxshilash uchun jamiyatshunoslar, psixologlar va ushbu masalaga aloqador soha vakillari samarali nazariy va amaliy usullarni taklif etib kelishmoqda.

Odatda ish joyidagi har qanday muammolar rahbarning yoki xodimlarning shaxsiy adovati tufayli yuzaga kelmaydi yoki malaka tajribaning kamligi ziddiyatli vaziyatlarni keltirib chiqarishga sabab bo‘lishi mumkin. Rahbar va xodimlar o‘rtasidagi ziddiyat har qanday sabablarga ko‘ra kelib chiqishi mumkin, jumladan:

- Xodimni kamsitish va tarafkashliklar;
- Rahbar tomonidan qo‘llab-quvvatlanmaslik;
- Nosog‘lom muloqot va madaniyat hamda rahbar-xodimning xulq-atvori;
- Xodim mashaqqatli mehnati tan olinmasligi;
- Rahbar yetarlicha ko‘rsatma yoki yordam bermasligi;
- Standartlarda ishlamaydigan xodimning xulqi;
- Rahbar-xodim o‘rtasidagi ishonchning yo‘qligi;
- Boshqaruv va amaliyotlar bilan bog‘liq tushunmovchiliklar;
- va shu kabilar...

Yaxshi muloqot ko‘nikmasini shakllantirish lozim. Biznesga katta miqdorda sarmoya kiritish yoki shaxsiy mehnatsevarlik xislatlari yaxshi darajada bo‘lishi bu qiyinchiliklardan osongina oldinga o‘tish uchun kamlik qiladi. Xodimlar bilan yaxshi munosabat va yaxshi muloqotni rivojlantirmay muvaffaqiyatga erishib bo‘lmaydi. Xodimlar ishni bajarishda raqobat yo‘qligini tushunishlari va barcha bir maqsadga erishish uchun intilishlari kerak. Xodimlar o‘z vazifasini nuqsonsiz bajarishi uchun ikki tomon o‘rtasida yaxshi va samimiy muloqot bo‘lishi kerak. Xodimlar o‘rtasida yaxshi muloqotni o‘rnatishga ko‘plab tadbirlar orqali erishish mumkin. Masalan, rahbar tomonidan seminar va treninglar, yakkama-yakka va guruhdagi muloqot, suhbat, sayohatlar, **“teambuilding”** va shu kabilar.

Muammoni hal qilgandan ko'ra uni oldini olgan afzal. Biroq, muammo chiqqanida edi uni hal qilishni kechiktirmaslik zarur. Vaqtida hal qilinmagan muammolar norozilikka aylanadi va xodimlar o'z rahbariga hurmatni so'ndiradigan salbiy muhitni yaratadi. Ular jamoa bo'lib ishlashda va birga o'sishda qiyinchiliklarni boshdan kechiradi.

Xulosa. Rahbar va xodimning shaxsiy va kasbiy rivojlanishining negizida ular o'rtasidagi munosabat va muloqot samimiy va ijobiy bo'lishi juda muhimdir. Nafaqat rahbar va xodim balki xodimlarning o'zaro munosabatining mustahkamligi kompaniyaning kelajagi uchun katta rol o'ynaydi. Doimo o'zgalarga ehtiromli bo'lish lozim, ochiq va samimiy muloqot qilish kerak va qandaydir muammo chiqsa uni janjalgacha olib bormasdan o'zaro fikr-mulohazalarni ochiq so'rab yechim topa bilish kerak. Ko'tarinki va konstruktiv hamkorlik hamma uchun muvaffaqiyatli va sog'lom ish muhitini yaratish mezonidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qarama-qarshiliklar ichiga kirish: xodimlarning tajribalarini kuzatish (Getting under the skin of conflict: Tracing the experiences of employees), CIDP, April 2015
2. Muhim suhbatlar (Crucial Conversations). Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, Al Switzler, 2012